

SAKEN SEYFULLIN HAYOTI IZIDAN

Ibraimova Jayna Kumusbek qizi

Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6550813>

Annotasiya: Saken Seyfullining har bitta qilgan ishlari bizga maqsadimiz sari katta qadam tashlashimizga turtki bo'ladi.

Kalit so'zlari: asoschi, markalar, o'qituvchi, qozoq.

Saken (Saduakas) Seyfullin (1894 yil 15 oktabr, Rossiya imperiyasi, Oqmo'la viloyati — 25.02.1939, Qozog'iston SSR, SSSR, Olmaota) — zamonaviy qozoq adabiyotining asoschisi, shoir va yozuvchi, jamoat arbobi. Qozog'iston Yozuvchilar uyushmasi asoschisi. Birinchilardan bo'lib Qirg'iziston SSR Xalq Komissarlari Sovetining raisi (1920-1925) (Bosh vazir) bo'lib ishlagan.

Hayoti

Sakenning otasi Seyfolla notiq, do'mbirachi va ovchi bo'lgan. U to'ng'ich o'g'lidan umidvor edi. Jamolning onasi esa o'g'liga ertak aytib berishdan charchamasdi. Sakendan keyin Malik va Aben ismli ikki o'g'il, Rahima, Salima va Kalima ismli uch qiz tug'ildi. Ammo uchala qiz ham 11-13 yoshda vafot etgan. Aben ham yosh vafot qiladi.

Ta'lim

1905—1908 yillarda Spasskiy mis eritish zavodi qoshidagi rus-qozoq maktabida, so'ngra Oqmo'la Oqmola uch sinfli shahar maktabida o'qigan. Bundan tashqari, Saken 1912 yilda madrasa talabalarini rus tiliga tayyorlagan. 1913 yil 21 avgustda Seyfullin Omsk pedagogika seminariyasiga keldi va u erda Mag'jan Jumabayev bilan birga o'qidi.

Saken Seyfullin o'zining birinchi maqolasini "Aikap" jurnalining noyabr sonida (№ 21) chop etdi. O'shandan beri u Omsk xavfsizlik xizmatining diqqat markazida bo'ldi.

1914-yilda Saken Omskdagi birinchi qozoq yoshlari madaniy-ma'rifiy "Birlik" ("Birlik") jamiyatining rahbarlaridan biri bo'ldi. 1914-yilda "O'tkan kunlar" she'riy to'plamini nashr ettiradi.

1916 yilda Saken Oqmo'la okrugining xat-xabar mulkini qonuniylashtirish komissiyasining 12 aholi punktida ishlagan. Keyin 1916 yilda Amangeldi Imanov boshchiligidagi qozoq xalqining qo'zg'oloniga bag'ishlab "Hayajon" dostonini yozadi.

1916 yil 1 sentyabrdan Seyfullin Bug'illi maktabida o'qituvchi bo'lib, uning tashkil etilishida bevosita ishtirok etgan.

1917-yil 9-martda Oqmo'laga ko'chib o'tadi va u yerda fevral inqilobi haqida "Shoshilib yig'ildik" she'rini yozadi.

1917-yil aprelda Saken Seyfullin "Jas qozoq" ("Yosh qozoq") siyosiy va ijtimoiy-madaniy jamiyatini tuzdi. 1917 yil iyul oyida Sakenning "Hayot" gazetasini nashr etishda qatnashdi.

Sentyabr oyidan boshlab Seyfullin Oqmo'ladagi yangi rus-qozoq maktabida uch oylik o'qituvchilar tayyorlash kursini o'tkazdi.

Gulbahram bilan tanishuvi(turmush o'rtog'i)

1926 yilda Saken Seyfullin Nilda bolsheviklar qo'mitasi raisi, shoir Qayip Aynabekovning uyiga tashrif buyurib, u yerda bir muddat qolibdi. Yo'lda Qayip Qiziljarda o'qiyotgan jiyani Gulbahramga salom beradi. Saken Gulbahromni topib, unga posilka uzatadi. Bu uchrashuvda u qora ko'zli qizni sevib qoladi. Tez orada ikkalasi yana birlashadi. Gulbahrom ham o'z xotiralarida yozib qoldirgan.

— Xullas, 1926 yilning dekabrda o'sha uyning o'chog'iga keldim, yangi hayot qoidalarini o'rganib, xayolimdan chiqmoqchi bo'lganimdan keyin shunday o'yladimmi yoki boshqa vaqtimni uyda o'tkazdimmi? Esimda, Istpartdan Qizilo'rda xalq ta'limi institutiga direktorlikka o'tkazilganda xonadonimizga ko'p papka ko'tarib kelgan edi, Saken Toshkentdagi Qozoq pedagogika institutiga direktor bo'ldi, ma'ruza o'qiyotgan edi", — dedi Gulbahram.

To'ng'ichidan ayrilganida juda qayg'uli edi

1930 yilda Saken va Gulbahramning katta o'g'li Laura tug'ildi. O'shanda qo'shni tatar qiz Sakenni sevib qolgan edi. Gulbahram undan jahli chiqib, bir kuni bolasini o'rab, maktabga bording, deb Moskvaga sudrab ketdi. Shu tariqa bolakayning o'pkasi shamollab qolgan. Uning sog'lig'i yomonlashganidan keyin ona bolasini taglikka o'rab, Qizilo'rdaga kelgan. Ammo Laura u erda vafot etadi. Gulbahrom qizini dafn etib, Moskvaga qaytib keldi.

Yozda Olmaotaga kelganida Abdulla Asilbekovning uyiga boradi. Ertalab turmush o'rtog'i Banu bilan choy ichib o'tirganlarida Saken kirib keldi. "Gulbahram, agar meni kechira olsangiz, kechirasiz, men xato qildim, kechirim so'rash uchun keldim", dedi. Shunda Gulbahrom Sakenga qarab yig'lab yubordi. Saken bir yarim yoshga to'lmagan Lauraning vafotidan qattiq qayg'uda edi. Va u o'g'li tug'ilganda juda xursand edi. U unga Vahiy(Ayan)deb nom berdi.

Yoyilmagan oq dasturxon

Saken va Gulbahram o'g'li Ayanning to'yiga anchadan beri tayyorgarlik ko'rishgan. To'yga Qozog'iston rahbarlarini taklif qilish rejalashtirilgan. Gulbahram ham o'g'lining to'yiga yangi-yangi narsalarni sotib oldi. Ulardan biri oq dasturxondir. Ammo stol qo'yilmagan.

1937 yil 24 sentyabrda Saken Seyfullin hibsga olindi. Ikki yil o'tgach, uni NKVD devori oldida otib tashlashdi. Otasi ham Seyfullani olib ketadi. Ukasi Malik ham bir kunda g'oyib bo'ldi.

Ommaviy qatllar yumshagani sari "xalq dushmanlari xotinlarini lagerga jo'natadi" degan mish-mishlar tarqala boshladi. Bu mish-mish haqiqat bo'lib chiqdi. Gulbahromni Oqmo'la lageriga jo'natadi. U o'zi bilan Vahiyni oladi. Ayan poyezdda qattiq kasal bo'lib qoladi. Mashinada dori yo'q edi. Qanchalik urinmasin, go'dak parchalanib ketdi. Gulbahram Ko'kshetovdan tushib, bolasini dafn qildi. Quvg'inlarga qaramay, Sakenning shaxsiy buyumlari oq stol ustiga qo'yilib, beliga bog'lanadi.

1957 yilda Saken Seyfullin oqlandi. O'shanda oq dasturxon birinchi marta yoyilgan edi.

Saken ijodi

Gulbahramning yozishicha, Saken Qizilo'rda, Toshkent, Olmaota shaharlarida yashagan chog'larida shoirlarning, so'zgo'ylarning she'rlarini, qiziqarli hikoyalarini tinglab, yod olgan. Shuningdek, shogirdlari orqali xalq og'zaki ijodi va adabiyot variantlarini to'playdi. Toshkentda Abubakir Divayev bilan bir necha bor uchrashib, ko'proq material olgan shekilli. 1930 yili Quyon yarmarkasida bir oylik bo'lganida u yerga yig'ilgan shoir xonandalardan ko'plab she'rlar yozadi.

Ana shunday puxta izlanishlar natijasida 1931-yilda "Qozoq adabiyoti variantlari" to'plami, 1933-yilda "Qahramonlar qo'shig'i" to'plami, 1934-yilda Oltinsarin she'riy to'plamlari, 1935-yilda Akan Seri, Oqmo'la she'rlari nashr etilgan. shoirlar, "Layli-Majnun" she'ri. Asosiy tadqiqot ishi 1932 yilda "Qozoq adabiyoti" nomli qalin kitob holida nashr etilgan.

1933 yilda "Albatros", "Qizil ot" she'rlarini, yiliga "Sotsialistik" she'rlar to'plamini nashr etdi. "Umrimiz", "O'sha yillarda", "Bo'ron oldidan", "Mevalar" roman va qissalarini yozishga kirishib, turkum bo'limlari gazeta, jurnal va turli to'plamlarda chop etilgan.

"Oisha" qissasi 1935 yilda alohida kitob holida nashr etilgan. "Qizil lochinlar" spektakli butunlay qayta yozilib, Qozog'iston davlat drama teatrida yangidan sahnalashtiriladi. «Tor, sirpanchiq yo'l» 1936 yilda to'ldirilib, qayta nashr etilgan. Sakenning bir qator asarlari (1927-1937 yillar oralig'ida) "Ataman Annenkov qiynoq aravasida", "Tor yo'ldan" (parcha), "Sovet", "Ko'kshetau", "Oysha", "Qizil ot", "Mevalar» va boshqalar rus tilida nashr etilgan

1936 yilda partiya va hukumat Sakenning ulkan mehnatini yuqori baholab, uni Mehnat Qizil Bayroq ordeni bilan taqdirladi. Butun Qozog'iston jamiyati

shoirning adabiyotdagi faoliyatining yigirma yilligini nishonladi. Ammo bir yil o'tgach, uning hayoti keskin o'zgardi.

Fuqarolar urushi

Oqmo'la Seyfullin 1918 yil 4 iyunda Oqmo'ladagi oq inqilobdan so'ng hibsga olinib, 1919 yil 5 yanvarda Petropavlovsk qamoqxonasiga jo'natilgan. 47 kun davomida (24 yanvar - 12 mart) u Ataman Annenkovning "o'lim poezdi" dan o'tdi. Omskda Kolchak qamoqxonasidan (3 aprel) qochib, iyul oyida tug'ilib o'sgan qishlog'iga yetib keldi. Oradan ikki oy o'tgach, S. Seyfullin Auli-otaga qochishga majbur bo'ladi.

Fuqarolar urushidan keyin

Qozog'iston pochta markalari, 2006 yil: Valixanov, Seyfullin, Torekulov, Satpayev

Biroq 1920-yil 7-mayda ozodlikka chiqib, Oqmo'laga qaytib, Qizil Armiya safiga qo'shiladi va Inqilobiy Komitet (Inqilobiy Komitet) ma'muriy boshqarmasi boshlig'ining yordamchisi etib tayinlanadi.

U 1938-yilda "millatchi burjuaziya"da ayblanib hibsga olingan va 1939-yil 28-fevralda Olmaota NKVD devorlarida otib o'ldirilgan.

1953 yilda Stalin vafotidan keyin oqlangan.

S. Qarag'anda viloyatidagi S. Seyfullin. Qarag'andaning Seyfullin qishlog'i drama teatri deb ataladi, Omsk viloyati, Ostona va Olmaota shaharlarining asosiy ko'chalaridan biri Saken nomi bilan ataladi.

2005 yilda Seyfullinga bag'ishlangan Qozog'iston markasi chiqarildi.

S. Seyfullin nomi Ostonadagi Qozog'iston agrotexnika universiteti sharafiga berilgan.

Saken Seyfullin 25 fevralda otib tashlangan

Foydalanilgan adabiyotlar:

- Qozoq yilnomasi. 2 jild. O'rta yuzli sher, Tengizbay Usenbayev ,.
- Abay. Entsiklopediya. - Olmaota: "Qozoq ensiklopediyasi" Bosh nashri, "Atamura" nashriyoti, ISBN 5-7667-2949-9
- Siyosiy lug'at. - Olmaota, 2007 yil.